

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 6-10 КВ

APPLICATION OF DIGITAL SIGNAL PROCESSING METHODS FOR DIAGNOSTICS OF SINGLE-PHASE EARTH FAULTS IN 6-10 KV NETWORKS

ДАВЫДОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ,

Сибирский государственный университет водного транспорта.

DAVYDOV ANDREY OLEGOVICH,

Siberian State University of Water Transport.

В статье проведен анализ относительно применения методов цифровой обработки сигналов к задаче диагностики однофазных замыканий на землю в кабельных сетях. Рассмотрены такие аспекты, как необходимость совершенствования и модернизации классических методов определения местоположения однофазных замыканий за счет разработки и интеграции инновационных цифровых инструментов. В результате представлен обзор преимуществ цифровой обработки сигналов и возможности повышения точности и скорости локализации замыканий. Автором систематизированы наиболее эффективные методы цифровой обработки сигналов в рамках исходной задачи, а также разработан порядок применения данных инструментов для диагностики однофазных замыканий. Материалы работы могут быть полезны для современной сферы электроэнергетики, раскрывая возможности использования цифровой обработки сигналов в диагностике однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ.

The article analyzes the application of digital signal processing methods to the problem of diagnosing single-phase earth faults in cable networks. Aspects such as the need to improve and modernize classical methods for determining the location of single-phase circuits through the development and integration of innovative digital tools are considered. As a result, an overview of the advantages of digital signal processing and the possibility of improving the accuracy and speed of fault localization is presented. The author systematizes the most effective methods of digital signal processing within the framework of the initial task, and also develops the procedure for using these tools to diagnose single-phase short circuits. The materials of the work can be useful for the modern field of electric power industry, revealing the possibilities of using digital signal processing in the diagnosis of single-phase earth faults in 6-10 kV networks.

Ключевые слова: *диагностика, однофазное замыкание, 6-10 кВ, локализация, цифровая обработка сигналов, кабельная сеть.*

Key words: *diagnostics, single-phase short circuit, 6-10 kV, localization, digital signal processing, cable network.*

Однофазные замыкания на землю являются одной из наиболее часто встречающихся аварийных ситуаций в электрических сетях напряжением 6-10 кВ. Несмотря на кажущуюся незначительную степень по сравнению с другими видами замыканий, данные замыкания могут представлять серьезную угрозу для стабильности работы системы и безопасности оборудования. При длительном существовании таких замыканий возникает

опасность перерастания их в более серьезные повреждения, такие как междуфазные короткие замыкания, что может привести в конечном итоге к отключениям сети и повреждению дорогостоящего оборудования. Помимо этого, такие замыкания могут создавать риски для людей, работающих на объектах электроэнергетики, особенно в тех случаях, когда замыкание остается незамеченным или неправильно диагностировано.

Точная и своевременная диагностика местоположения однофазных замыканий на землю становится ключевым аспектом обеспечения надежности энергосистем. Традиционные методы часто оказываются недостаточно точными или требуют значительного времени для локализации проблемы, что увеличивает время простоя сети и операционные затраты. Современные методы, основанные на цифровой обработке сигналов (далее – ЦОС) и набирающие особую актуальность на момент 2024 года, предлагают новые возможности для решения этой проблемы, позволяя ускорить процесс выявления замыканий и повысить его точность. Однако внедрение таких методов требует комплексного подхода к разработке соответствующих алгоритмов и технологий, что подчеркивает актуальность исследования данного вопроса.

Данным вопросам на текущий момент времени посвящено множество отечественных научных исследований, в каждом из которых раскрываются ключевые аспекты относительно исходной темы. Так, в работе В.Ю. Мирошника, Д.В. Батулька и А.А. Ляшкова ставится вопрос о необходимости развития новых методов и алгоритмов, предназначенных для определения мест однофазных замыканий [1]. В работе В.А. Савельева, Г.А. Филатовой, Т.Ю. Шадриковой, В.В. Тютикова и В.А. Шуина раскрываются вопросы о возможности использования цифровых инструментов для решения исходной проблемы [2]. В результатах В.А. Шабанова и А.В. Сорокина представлены первые попытки реализации алгоритмов дистанционного определения мест замыкания на землю [3]. По результатам анализа литературы по теме исследования необходимо заключить, что на момент 2024 года отсутствуют результаты полноценных комплексных исследований, отражающих преимущества и возможности применения ЦОС в диагностике однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ.

Автором настоящего исследования ставится задача о комплексном анализе данных вопросов. В работе применяются такие методы исследования, как анализ, синтез и обобщение. Результаты работы отражают систематизацию знаний относительно применения ЦОС в диагностике однофазных замыканий.

Применение методов цифровой обработки сигналов в диагностике однофазных замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6-10 кВ имеет ключевое значение для повышения точности и скорости локализации этих аварий. Однофазные замыкания часто не приводят к мгновенным отключениям сети, однако их длительное существование может значительно снизить надежность системы и привести к серьезным повреждениям оборудования. Традиционные методы диагностики таких замыканий не всегда позволяют точно и оперативно определить местоположение аварии, что увеличивает время простоя сети и вызывает экономические потери [4]. Цифровая обработка сигналов открывает новые возможности для более точного и быстрого определения координат замыканий, что особенно важно в условиях современных электроэнергетических систем с высоким уровнем автоматизации.

Методы ЦОС позволяют детально анализировать поведение электрических сигналов в сети при возникновении аварийных ситуаций. За счет использования современных алгоритмов и технологий обработки данных, можно выявить тонкие изменения в характеристиках токов и напряжений, которые могут свидетельствовать о наличии однофазного замыкания [5]. Преимущество применения ЦОС заключается не только в увеличении точности диагностики, но и в возможности интеграции таких систем в существующие системы управления и мониторинга сетей, что позволяет снизить риски аварий и улучшить эксплуатационные показатели электроэнергетических объектов.

Основные методы цифровой обработки сигналов могут включать:

1. Преобразование Фурье (FFT). Быстрое преобразование Фурье позволяет проводить частотный анализ сигналов, определяя спектральные компоненты тока и напряжения в электрической сети. Это помогает обнаружить аномалии, вызванные однофазными замыканиями на землю, и определить частоты, на которых происходят изменения, связанные с аварией;

2. Вейвлет-преобразование. Вейвлет-преобразование используется для анализа временных и частотных характеристик сигналов одновременно, что позволяет выявить кратковременные или переходные процессы, возникающие при замыканиях на землю. Вейвлет-анализ особенно полезен при диагностике нестационарных процессов в сети;

3. Спектральный анализ. Этот метод включает в себя оценку амплитудных и фазовых характеристик сигналов для выявления изменений, которые могут указывать на наличие замыкания. Спектральный анализ помогает отделить полезные сигналы от помех, улучшая точность определения местоположения аварии.

Для реализации методов цифровой обработки сигналов могут широко использоваться специализированные программные средства, такие как MATLAB, LabVIEW и другие аналогичные платформы. MATLAB является мощным инструментом для математического моделирования и анализа сигналов, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру встроенных функций для обработки данных, включая различные преобразования сигналов, фильтрацию и спектральный анализ [6]. С помощью MATLAB можно разрабатывать модели электрических сетей и создавать алгоритмы для автоматической диагностики замыканий на землю, что значительно ускоряет и упрощает процесс исследования.

LabVIEW, в свою очередь, предоставляет графический интерфейс для разработки приложений, что упрощает процесс построения систем мониторинга и анализа электрических сигналов. Благодаря возможности интеграции с различными аппаратными платформами, LabVIEW позволяет проводить реальный сбор и анализ данных с сетей в режиме реального времени, что критически важно для своевременной диагностики аварийных ситуаций. Оба программных средства предлагают мощные инструменты для визуализации данных, что облегчает интерпретацию результатов анализа и позволяет операторам сети быстро реагировать на выявленные нарушения.

Ключевым вопросом на данном этапе исследования является обеспечение наиболее эффективного применения инструментов ЦОС. Для этого автором проведена работа по созданию следующего порядка применения инструментов ЦОС для диагностики однофазных замыканий:

1. Выбор метода анализа. В зависимости от характера сети, типа аварии и особенностей сигналов выбирается соответствующий метод цифровой обработки сигналов, например, преобразование Фурье для частотного анализа или вейвлет-преобразование для анализа переходных процессов;

2. Условия сбора данных. Для успешной диагностики важно обеспечить качественный сбор данных о текущих параметрах сети. Необходимо установить датчики и оборудование, способные регистрировать электрические сигналы с достаточной точностью и частотой дискретизации, чтобы не потерять критически важные для диагностики данные;

3. Применение алгоритмов обработки. После сбора данных выбранные алгоритмы ЦОС применяются для обработки сигналов в реальном времени или в режиме пост-анализа. Это может включать как преобразование сигналов, так и фильтрацию, для устранения шумов и помех;

4. Анализ и интерпретация результатов. После обработки данных результаты анализа сигналов интерпретируются для определения местоположения и характера замыкания. Это может включать сравнение текущих характеристик сигналов с их нормальными значениями или выявление аномальных изменений в частотных спектрах;

5. Оценка точности и корректировка алгоритмов. Для повышения эффективности диагностики результаты анализа сравниваются с реальными данными о состоянии сети, и при необходимости корректируются алгоритмы обработки.

Использование данной методики позволит наиболее эффективно применить и использовать методы ЦОС в задаче диагностики однофазных замыканий. При этом одним из главных преимуществ применения данной методики цифровой обработки сигналов является значительное повышение точности диагностики аварийных ситуаций в электрических сетях. Методы ЦОС позволяют не только быстрее и точнее определять местоположение однофазных замыканий на землю, но и выявлять такие замыкания на ранних стадиях их возникновения, что минимизирует риск серьезных последствий для оборудования и сетевой инфраструктуры. Это особенно актуально для распределительных сетей 6-10 кВ, где такие замыкания могут оставаться незамеченными продолжительное время. ЦОС также позволяет анализировать сложные и нестационарные сигналы, которые традиционные методы диагностики не могут интерпретировать с достаточной точностью. Это особенно важно для современных энергосистем, которые работают в условиях высокого уровня автоматизации и использования возобновляемых источников энергии, что создает дополнительные вызовы для диагностики аварийных ситуаций.

Однако использование методов ЦОС неизбежно сопряжено с рядом вызовов в 2024 году. Во-первых, для внедрения таких методов требуется высококвалифицированный персонал, способный разрабатывать и адаптировать алгоритмы обработки сигналов под конкретные условия сети. Во-вторых, оборудование для сбора данных и проведения анализа может быть дорогостоящим, что увеличивает затраты на реализацию таких систем. В-третьих, не все методы ЦОС могут быть применимы в реальных условиях эксплуатации сети из-за ограничений по скорости обработки данных или требований к качеству сигналов.

Как видно, несмотря на все преимущества, использование цифровой обработки сигналов требует комплексного подхода, включающего в себя не только разработку и внедрение соответствующих алгоритмов, но и техническую подготовку системы мониторинга сети. Только при соблюдении всех этих условий можно достичь максимальной эффективности диагностики однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ, сводя к минимуму риски для оборудования и повышая надежность энергоснабжения. Как результат, именно данные вопросы должны стать наиболее приоритетными на ближайшее время в аспекте общей темы по использованию ЦОС в диагностике однофазных замыканий.

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось выполнение анализа относительно применения методов цифровой обработки сигналов к задаче диагностики однофазных замыканий на землю в кабельных сетях 6-10 кВ. В заключение следует отметить, что применение методов цифровой обработки сигналов для диагностики однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ представляет собой перспективное направление в развитии технологий мониторинга и анализа состояния кабельных сетей. Рассмотренный метод ЦОС обеспечивают высокую точность и оперативность локализации аварий, что снижает риски длительных простоев и повреждений оборудования, а также повышает общую надежность и безопасность энергоснабжения. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в качестве основы при создании и разработке реальных инструментов для диагностики однофазных замыканий на землю в кабельных сетях 6-10 кВ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирошник В.Ю., Батулько Д.В., Ляшков А.А. Методы и алгоритмы для определения места однофазного замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с использованием параметров аварийного режима // ОНВ. 2017. №1 (151). С. 62-66.

2. Савельев В.А., Филатова Г.А., Шадрикова Т.Ю., Тютиков В.В., Шуин В.А. Дистанционное определение места замыкания на землю на кабельной линии 6-10 кВ с использованием ее моделей // Вестник ИГЭУ. 2022. №5. С. 44-53.
3. Шабанов В.А., Сорокин А.В. Алгоритмы дистанционного определения расстояния до места однофазного замыкания с использованием тока нулевой последовательности в качестве опорного тока // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2021. №1. С. 33-43.
4. Сидоров С.В., Сушков В.В., Сухачев И.С. Разработка методики определения места однофазного замыкания на землю воздушной линии электропередачи напряжением 6(10) кВ с учетом климатических факторов // Известия ТПУ. 2020. №2. С. 115-123.
5. Борковский С.О., Горева Т.С., Горева Т.И. Проблема диагностики однофазных замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (часть 5). С. 954-959.
6. Сорокин А.В., Шабанов В.А. Двухсторонний метод определения места однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2023. №2. С. 98-109.

© Давыдов А.О., 2024.